

ИРЖ БҮЙ ШИНЭ ЭРИН БА ЗӨРЧИЛДӨН БҮЙ ДЭЛХИЙН ДЭГ ЖУРАМ

THE EMERGING NEW ERA AND THE CONFLICTED GLOBAL ORDER

Ц.ГАНСҮХ. *Отгонтэнгэр их сургуулийн СЗОУХТ-ийн багш,
аюулгүй байдлын ухааны доктор (Ph.D)*

TS.GANSUKH, *Lecturer at the School of Political Science and International Relations,
Otgontenger University, Doctor of Security Studies (Ph.D.)*

ХУРААНГУЙ: Дэлхий дахинд сүүлийн жилүүдэд асар олон өөрчлөлтүүд гарч байна. Нааштай эерэг хандлагууд байгаа ч туйлын болгоомжлол, түгшүүр дагуулсан өөрчлөлтүүд олноороо бий болсон. Дэлхийн дэг журмын суурь болох хүчний тэнцвэр ганхаж эхэллээ. Өнөөдрийн хурдтай хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөлд юуны өмнө Европ болоод Ойрхи Дорнод дахь зэвсэгт мөргөлдөөнийг харилцан буулт хийх замаар нэн даруй зогсоох, зэвсэглэлд хяналт тавих, цөмийн зэвсгийг дэлгэрүүлэхгүй байх, олон улсын байгууллагуудыг бэхжүүлэх, чадавхижуулах замаар дайн, энхийн асуудалд туйлын хариуцлагатай хандаж, аливаа мөргөлдөөнийг хурц хямралын түвшинд хүргэхгүй байх нь дэлхий дахинд туйлын чухал болоод байна.

ABSTRACT: In recent years, the world has undergone profound transformations. While there have been positive developments, numerous changes have also emerged that provoke deep concern and unease. The foundation of the global order—namely, the balance of power—is beginning to waver. In today's rapidly shifting environment, it is imperative to immediately end armed conflicts in Europe and the Middle East through mutual compromise, strengthen arms control, prevent the proliferation of nuclear weapons, and reinforce international institutions. Taking a responsible stance on matters of war and peace and preventing conflicts from escalating into acute crises are of utmost importance for global stability.

ТҮЛХҮҮР ҮГС: Дэлхийн дэг журам, олон улсын аюулгүй байдал, энх тайван, зэвсэгт мөргөлдөөн, даяаршил, олон улсын харилцаа, ашиг сонирхлын зөрчил

KEYWORDS: global order, international security, peace, armed conflict, globalization, international relations, conflict of interest

Шинэ мянган гарсаар дэлхий дахинд урд өмнө таамаглаж байгаагүй олон улсын харилцааны томоохон өөрчлөлтүүд эрчимтэй өрнөж байна. Даяаршил хүрээгээ тэлж, улс төр, эдийн засгийн интеграци өргөжиж, хөгжлийн шинэ төвүүд бий болж, улс орнуудын харилцан хамаарал гүнзгийрч, технологи, инновацийн үсрэнгүй хөгжил явагдаж байна. Гэвч улс орнуудын эдийн засгийн ялгарал буюу баян ядуугийн ялгаа улам тодорч, түүнийг дагасан улс орнуудын хөгжлийн түвшний хурдны ялгаа, мөн олон улсын терроризм, бүс нутгийн хямрал, зэвсэгт мөргөлдөөн, зэвсэглэлээр хөөцөлдөлт, ялангуяа зарим орнуудын цөмийн зэвсэгтэй болох оролдлого үргэлжилж, хурцадмал байдал намжихгүй байна. Түүнчлэн уур амьсгалын өөрчлөлт болон хүрээлэн буй орчны доройтол, дэлхий нийтийг хамарсан гоц халдварт өвчний тархалт, хар тамхи, хүний наймаа зэрэг аюул, сорилтууд нэмэгдэх болов.

Өөрөөр хэлвэл манай гариг дээрх нөхцөл байдал улам түгшүүртэй, бас улам их хүлээлт үүсгэж байна. Яагаад гэдэг асуулт олон улсын харилцааны орон зайд улам ихээр тавигдах боллоо. Тухайлбал, яагаад хүн төрөлхтөний суурь үнэт зүйлс сүйрэхэд хүрч, үндсэн гол зарчмууд орших эсэхдээ тулж, улс орнуудын дипломат шийдвэр нийтийн сайн сайхны төлөө гарах нь цөөрөв, яагаад бүгдээр дагаж мөрдөх ёстой олон улсын эрх, хууль журмыг хүчирхэг улс орон болгон өөрсдийн эрх ашигт нийцүүлэн тайлбарлах болов, яагаад дэлхийн хэмжээнд тулгамдсан тодорхой асуудлуудыг шийдвэрлэхэд нэгдмэл бодлого, хүчин чармайлт гаргах нь багасав гэх мэт. Энэ талаар олон орны

эрдэмтэд, олон улсын харилцааны судлаачид өөрсдийн байр суурийг идэвхитэй илэрхийлж байна. Тэгэхээр өнөөдөр өрнөж буй үйл явдлыг эхлээд олон улсын харилцааны онол талаас нь сонирхож үзэх нь чухал юм. Үндэсний эрх ашигт суурилсан дайн энхийн асуудал олон улсын харилцааны хамгийн чухал асуудал байсаар ирсэн бөгөөд өнөөдрийн дэлхий дахинд үүсээд байгаа нөхцөл байдлаас харахад цаашдаа ч хүн төрөлхтөн энэхүү асуудалтай олон жил зууралдан явах нь тодорхой, бараг зүй тогтол ч гэж хэлж болохоор.

Эдүгээгээс 2000 гаруй жилийн тэртээнийгийн тооллоос өмнөх 460-400 онуудад амьдарч асан эртний Грекийн гүн ухаантан Фукидид (Thucydides) "Пелопонессийн дайны түүх" (Peloponnesian war) хэмээх зохиолдоо Афин Спарта хэмээх Грекийн хоёр том полис хот хоорондын 30 жилийн дайны түүхийг тоочин өгүүлж, дайны бүтэн он тооллыг гаргасан төдийгүй дайны шалтгааныг тогтоохыг эрмэлзсэн нь улс төрийн реалист онолын анхны шинжилгээ байсан. "Пелопонессийн дайны түүх" (Peloponnesian war) хэмээх зохиолдоо Фукидид улс хоорондын дайны шалтгаан нь тэдгээрийн ашиг сонирхолд оршиж байдаг бөгөөд сонирхлын зөрчилдөөн дайнд хүргэдэг талаар тодорхой бичсэн байдаг. Фукидидийн энэ санаа олон улсын харилцааны реалист урсгалын үндсэн санаа болох улс гүрний мөнхийн ашиг сонирхлын тухай, түүнийг гүйцэлдүүлэх, хамгаалахын тулд хүчирхэг байх тухай санааны эхлэл байв. Фукидидигээс хойш 1500 жилийн дараа амьдарч асан Италийн түүхч, философич, Сэргэн мандалтын үеийн Флоренцын дипломатч, орчин үеийн улс төрийн шинжлэх ухааны эцэг Н.Макиавелли (1469-1527) "Улс төрийн бодлогын бодит хүчин зүйл нь зөвхөн хүч байдаг" хэмээн алдарт "Хунтайж" хэмээх бүтээлдээ тодорхойлсон байдаг. Уг бүтээл нь "Улс төр судлал"-ын суурийг тавьсан бөгөөд орчин үеийн "улс төрийн философи"-ийн анхны бүтээлд тооцогддог. Мөн улс төрийн реалист урсгалын нэгэн гол төлөөлөгч Т.Гоббс "Энх тайвныг хангахын тулд хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Үүний тулд дайн хэрэгтэй" "Улс гүрнүүд дайсантай үед эвсэн, түүний эсрэг тулалдаад, хэрэв нэгдсэн дайсан үгүй бол өөр өөрийн хувийн ашиг сонирхлын төлөө хоорондоо байлддаг". "Нөлөөллийн төлөөх тэмцэл нь орон зай, цаг хугацааны хувьд нэгдмэл шинжтэй. Түүхэн цаг үеүдэд нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн нөхцөл байдлаас үл хамааран улс гүрнүүд ноёрхлын төлөө мөргөлдсөөр ирсэн" хэмээн номлосон.

Энэ бол олон улсын харилцааны улс төрийн реалист урсгалын үзэл баримтлал бөгөөд өнөөгийн дэлхийн хүчирхэг улсууд болох АНУ, ОХУ, Израиль, Хятад улсуудын явуулж буй гадаад бодлогыг шинжилж харахад хүчний тоглолтуудыг түлхүү явуулж байгаа нь илт мэдэгдсээр байна. Олон улсын харилцаанд улс төрийн реалист онол өнөөдөр ч амь бөхтэй оршсоор байгааг бид эндээс харж болно.

"Олон улсын харилцааны мөн чанар өөрчлөгдөхгүй юм, учир нь хүний мөн чанар хувьсаагүй цагт олон улсын харилцаа ч хүчээр тодорхойлогдсон хэвээр байна" хэмээсэн реалистуудын онолын үзэл баримтлалаар өнөөгийн нөхцөл байдлыг ерөнхийд нь дүгнэж болно. Дэлхийн хэмжээнд өрнөж буй өөр нэгэн зүйл бол эдийн засаг болон улс төрд хүчний дахин хуваарилт эрчимтэй явагдаж байна. Дэлхийн эдийн засаг, улс төрийн төв Европоос Ази руу шилжих явц үргэлжилсээр байна. Байгалийн нөөц баялаг, хүнс тэжээл, газар нутгийн төлөөх хурц өрсөлдөөн өнгөрсөн XIX-XX зууны үеийнхээс дутахааргүй хурц өрнөж, геополитикийн тэмцэл чанарын хувьд шинэ түвшинд гарсан нь илт мэдрэгдэж байна.

Эндээс дүгнэлт хийхэд 1991 оноос хойш хугацаанд тогтсон дэлхийн дэг журам өөрчлөгдөх тал руугаа явж байгаа нь бодитой үйл явдал юм. Дэлхийн дэг журам төрж гардаггүй, харин бүрэлдэн төлөвшдөг хэмээн олон улсын судлаачид үздэг. Анхдагч нөхцөл, эрмэлзэл тааламжтай байсан ч дэг журмыг тогтоон дэмжих, шинэ сорилтуудыг сөрөн зогсох боломж олгохуйц үр дүнтэй үйл ажиллагаа чухал юм. Өнөөгийн нөхцөл байдалд дэлхийн дэг журмын төгсгөл гэнэтийн сүйрлийн үр дүнд биш, харин удаан хугацаанд олон улсын харилцаа муудсаны үр дүн бөгөөд хуучин дэг журам хэзээ ч эргэж ирэхгүй гэдгийг бодит байдал хэмээн хүлээн авах нь зохистой юм.

Хүчин чадлын өсөлтийг хязгаарлах зорилгоор Хятадын эсрэг АНУ-ын явуулж буй "тогтоон барих" бодлого нь өнөөдөр олон улсын харилцааны нэгэн тэргүүлэх хандлага юм. Хэдэн жилийн өмнө "худалдааны дайн" хэлбэрээр эхэлсэн энэхүү үйл ажиллагаа хүйтэн дайны үеийг санагдуулах түвшинд очсон. Аль аль тал нь харилцаагаа хэвийн болгох талаар ихээхэн сэтгэл зовниж байгаа дүр зураг харагдаж байгаа ч бодитой прагматик байдалдаа их өөр юм. Америкчуудын ертөнцийг үзэх үзэл шинээр бүрэлдэх, хүчний шинэ тэнцвэрийг мэдрэх хүртэл энэхүү харилцааны хүйтрэл үргэлжилсээр л байх магадлалтай.

Асуудлын нөгөө тал нь буюу анхаарал татаж буй хэсэг бол АНУ тэргүүтэй НАТО-н орнуудын Оростой хийжбуй сөргөлдөөн юм. Орос-Украины дайнаар илэрхийлэгдэж буй энэхүү сөргөлдөөн нь өнөөгийн дэлхийн дэг журамд тулгарч буй том сорилт төдийгүй түүнийг ирээдүйд өөрчлөлтөд хүргэх нэгэн хөшүүрэг болж байна.

Орос-Украины дайны улмаас олон улсын нэгдмэл байдал алдагдаж, дэлхий даяарх хямрал улам гүнзгийрч байна. Олон улсын аюулгүй байдлын, хүнсний, эрчим хүчний гэх зэрэг бүс нутгийн хүрэнээс хальсан хямралын асуудлууд үүссэн. Энэ нь нэг талаараа бүс нутаг дахь иргэншлийн зөрчил ба Оросын аюулгүй байдлын хямралын дүр төрх гэж хэлж болох ч нөгөө талаар дэлхийн дэг журмыг шинэчлэхийн төлөөх хүчирхэг орнуудын олон улсын орон зай дахь тоглолтын нэг хэсэг гэж харагдаж байгаа нь нууц биш юм. Энэхүү зөрчилдөөний учир шалтгааныг тайлбарлахад нэн төвөгтэй учир оролцогч талуудын байр суурийг тус тусд нь ойлгох оролдлого хийх нь чухал. Олон улсын харилцааны онолын талаас эдгээр орнуудын явуулж буй бодлогыг тайлбарлаж болно. Олон улсын харилцааны улс төрийн реалист онолоор бол олон улсын харилцаа гэдэг бол нөлөө бүхий улсуудын хүчээр харилцах харилцаа, үндэсний эрх ашгаа хэрэгжүүлэх талбар гэдэг утгаараа хүчирхэг улсуудын харилцааны асуудал бөгөөд олон улсын харилцаа нь хүчирхэг улсуудын хэрхэн хүчээ хуваарилах, тэнцвэржүүлэх тухай асуудал юм.

Италийн улс төрийн зүтгэлтэн, олон улсын улс төрийн харилцааны реалист урсгалыг үндэслэгчдийн нэг Николло Макиавеллын 1513 онд бичсэн “Хунтайж” бүтээлдээ “Улс орныг хүчирхэгжүүлэхийн тулд аль ч арга хэрэгслийг ашиглаж болно”, “Байлдан дагуулах хүсэл нь мөн чанараараа бодит хэвийн зүйл”, “Хүн төрөлхтөний түүхийн салшгүй хэсэг нь дайн, хүмүүс хэзээд хүч хэрэглэхийг илүүд үзсээр ирсэн” хэмээн хүн төрөлхтөний аливаа асуудлыг хүчээр шийддэг сул талыг тодорхойлсон байдаг. Харин Америкийн эрдэмтэн Х.Моргентау: “Олон улсын гадаад бодлого нь бусад бодлогын нэгэн адил засаглалын төлөөх тэмцэл агаад олон улсын бодлогын эцсийн зорилго ямараас үл хамааран түүний шууд зорилго нь эрх мэдэл байдаг. Олон улсын харилцааны онолын зорилго нь өөрийн үндэстний хүчийг хэвээр хадгалах бусад үндэстний хүчийг сулруулах, таслахад чиглэгдсэн тасралтгүй хүчин чармайлт” гэж тодорхойлсон. Үүний тулд улс гүрэн хүчний тэнцвэрийг дэмжихэд чиглэсэн бодлого

явуулах ёстой. “Онол нь баримтуудыг тогтоож, тэдгээрийг тайлбарлах ёстой” гэж Х.Моргентау олон улсын харилцааны онолын ач холбогдлыг тайлбарласан. Эндээс үзэхэд зөрчилдөөний үндэс нь либерал интернационализмд тулгуурласан АНУ тэргүүтэй барууны орнууд болон геополитикийн реализмд төвлөрсөн ОХУ хоорондын зөрчилдөөний тухай ойлголт бөгөөд үүнийг олон улсын дэг журмын бүтцийн өөрчлөлтийн төлөөх ашиг сонирхлын зөрчил гэж дүгнэж болно. ОХУ-ын хувьд шалтгаанаас үл хамааран цэргийн хүч ашиглан зэргэлдээ улс руугаа зэвсэгт халдлага үйлдэх нь олон улсын хамтын нийгэмлэгийн хатуу зэмлэлээс зайлсхийх боломжгүй хүнд хэцүү сонголт байсан. Орос-Украины мөргөлдөөн нь олон улсын дэг журамд тодорхойгүй байдал, урьдчилан таамаглах боломжгүй нөхцөлийг ихээхэн нэмэгдүүлж, сөргөлдөгч талуудын зөрчлийг улам гүнзгийрүүлж байна. ОХУ-ын хувьд ЗХУ задран унасны дараах Европ, Атлантын далайн аюулгүй байдлын таагүй нөхцөл байдлыг үндсээр нь өөрчлөн зохион байгуулж, дэлхийн дэг журмыг олон туйлтай болгохыг зорьж байна.

АНУ-ын хувьд ОХУ нь Европ болон Атлантын бүс нутгийн аюулгүй байдалд ихээхэн төвөг учруулж буй, мөн тоомсорлохгүй орхиж болохгүй өрсөлдөгч хэмээн үздэг ба Орос-Украины хямрал нь тэдний харилцаанд томоохон сөрөг эргэлтийг авчирсан. АНУ нь ОХУ-ыг олон улсын дэг журамд өөрчлөлт оруулах түвшинд биш, өөрчлөгдөн буй олон улсын харилцааны орон зайд өөрийн хүчийг тэлэхийг оролдож буй бүс нутгийн гүрэн гэж үздэг. Дэлхийн нийлүүлэлтийн сүлжээнд ноцтой гэмээр сөрөг нөлөөллүүд бий болж байгаа ч АНУ болоод барууны орнуудын Оросын эсрэг авсан хориг арга хэмжээ цаашид ч нэмэгдэх төлөвтэй, барууны орнуудын хувьд өнөөгийн явуулж буй бодлогоо улам чангаруулах магадлалтай. Энэхүү ОХУ-Украины хоорондын дайн нь Европын холбооны өмнө тулгамдсан асуудлын нэг бөгөөд Европ тивд энх тайван тогтоох зорилгоор Европын интеграцилалыг дэмжсээр ирсэн Европын холбооны хувьд ч хүнд сорилт юм. Орос-Украины дайнаас үүдэж Европын холбоо нь аюул заналхийллийн шууд бай нь болж буй ч өнөөдрийн дүр зургаар АНУ үндсэндээ бие даан Украйны асуудлыг шийдвэрлэхэд гол оролцоотой байгаа байдал харагдаж байна. Эндээс гарч буй үндсэн дүгнэлт Европын холбоо цаашид бие даан батлан хамгаалах, аюулгүй байдлын үүрэг гүйцэтгэгч байж чадах уу гэсэн асуулт юм. ОХУ-Украйны дайны мөн чанарыг ойлгохын тулд

зөрчилтэй харилцааны тэнхлэг болсон Оросын тухай ойлголт, стратегид анхаарч үзэх нь чухал юм. Орос яагаад энэ бэрхшээлтэй, аюултай замыг сонгож авсан бэ? гэдэг асуултад хариулт өгөх хэрэгтэй. Мөн ОХУ энэ дайнаас ямар үр дүн хүлээж байна, түүнд хүрэхийн тулд ямар стратеги боловсруулж хэрэгжүүлж байгааг мэдэх шаардлагатай. ЗХУ задран унасны дараа АНУ болон НАТО-н хүч өргөжин тэлсээр ОХУ-ын аюулгүй байдалд ноцтой заналхийлэх болсныг ОХУ хүлээн зөвшөөрдөг. Германыг нэгтгэх явцад АНУ нь НАТО-г зүүн тийш тэлэхийг хориглоно гэсэн ОХУ-д өгсөн амлалтаа 5 удаа зөрчиж нөлөөллийн бүсээ өргөжүүлсэн гэж ОХУ дүгнэдэг. Ялангуяа НАТО нь түүх соёлын нэгдмэл уламжлалтай Украйныг элсүүлэхээр төлөвлөснийг ОХУ шууд аюул заналхийлэл гэж үзсэн. Ингээд ОХУ цэргийн ажиллагааг асуудлыг шийдэх эцсийн арга болгон ашигласан.

ОРОС-УКРАЙНЫ ДАЙНААС ҮЛДЭХ СУРГАМЖ ЮУ ВЭ?

ОХУ “дипломат оролцоо”-ны оронд “цэргийн хүч”-ийг сонгосон нь тус улсын олон улсын тавцан дахь нэр хүндэд болоод Европын аюулгүй байдлын тогтолцоонд ихээхэн хохирол учруулах төдийгүй олон улсын хамтын нийгэмлэгийн зүгээс авч хэрэгжүүлсэн эдийн засгийн хориг арга хэмжээг даван туулах, улс орны дотооддоо бий болох ард иргэдийн сөрөг хандлагыг саармагжуулах зэрэг олон хүндэлтэй асуудлууд бий болж, шийдвэрлэхэд урт удаан хугацаа шаардагдах төлөвтэй байна. Украйны

хувьд авилга, хүнд суртлын эсрэг хийсэн ард түмний тэмцэл нь эцэстээ том гүрнүүдийн ашиг сонирхлын зөрчил, улс төрийн тоглоомын нэг хэсэг болж, эх орноо дайны талбар болгон, хүнд бэрхшээлийг авчирсныг дүгнэх хугацаа ирэх болов уу гэж судлаачийн хувьд үзэж байна.

АНУ болон НАТО-гийн зүгээс энэмөргөлдөөнд шууд цэрэг оруулах боломж туйлын хомс, цэрэг оруулсан тохиолдолд Оростой шууд мөргөлдөөн үүсгэж, дэлхийн дайн болгон хувиргах магадлал өндөр. Саяхан Францын Ерөнхийлөгч Эммануэль Макроны Украйнд өөрийн цэргээ оруулах боломжийн талаар хийсэн мэдэгдлийн хариуг ОХУ-ын Төрийн Думын орлогч дарга Петр Толстой хатуухан барьсан. Францын сэтгүүлчид өгсөн түүний ярилцлагын гол санаа нь барууны орнууд болоод НАТО хэрвээ Орос-Украйны мөргөлдөөнд шууд цэргийн хүчээр оролцох аваас дэлхийн хэмжээний дайны байдалд талууд очно гэдгийг тодорхой хэлсэн. Түүнээс гадна Оросын талаас цөмийн зэвсэг хэрэглэх боломжтой талаар ч ярьсан. Энэ нь өнөөдөр дэлхий олон улсын харилцааны хямралын ямархуу түвшинд очоод байгааг бидэнд ухааруулсан төдийгүй одоо бид ямархуу эмзэг дэлхий дээр амьдарч байна вэ? гэсэн дүгнэлтийг гаргахад хүргэсэн. Иймд мөргөлдөөнийг шийдвэрлэх оновчтой арга нь АНУ, НАТО буулт хийх туйлын хүсэлгүй байгаа ч тодорхой асуудлуудаар ОХУ-ын байр суурийг ойлгож, энхийн тохиролцоонд хүрэх ёстой. Эс бөгөөс энэхүү мөргөлдөөн илүү урт хугацаагаар үргэлжилбэл дэлхий дахины аюулгүй байдал нэн эрсдэлтэй нөхцөл үүсэх нь тодорхой юм.

ДҮГНЭЛТ. Францын улс төр судлаач Доминик Муази “Мэдэрхүйн геополитик” номондоо нэгэн чухал санааг бичсэн байдаг. Хэрэв бид геополитикийн цаад учир шалтгааныг мэдэрхэд анхаарал хандуулж эхлэхгүй юм бол амьдарч буй дэлхийгээ хэзээ ч ойлгохгүй гэсэн байдаг. Улс төрийн аливаа бодлого сайн, муу аль нь ч гэсэн сэтгэл хөөрөл ба соёлоос урган гардаг. Үндсэндээ өнөөгийн бидний амьдарч буй дэлхий хэмээх цэнхэр гаригийн ирээдүй төдийлөн тааламжтай бус байна. Зарим судлаачдын үзэж буйгаар дэлхий хэдэн хэсэгт бутарч байна. АНУ ч либерал дэг журмын манлайлагч байхаа болих нь цаг хугацааны асуудал болов. Либерал дэг журам сүүлийн 70 жилд энх тайвныг хангасан гэж нотлож байсан. Гэвч “Урт удаан хугацааны энх тайван гэгдээд байгаа энэ үе нь том гүрнүүдийн хооронд дайн дэгдэхээс урьдчилан сэргийлсэн олон улсын харилцааны систем болон ЗХУ, АНУ хоёрын тэмцлийн үр дүнд өөрийн эрхгүй зөнгөөрөө үүссэн нөхцөл байдал байсан байна” гэсэн олон улсын харилцааны судлаачдын тайлбар өнөөдрийн өнцгөөс зөв болж харагдаж байна.

НОМ ЗҮЙ

1. Д.Цолмон, Д.Оюунсүрэн, С.Баясгалан, “Гадаад бодлого, дипломат ажиллагаа, дипломат албаны үндэс” УБ, 2009 он
2. С.Хантгитон” Иргэншил хоорондын мөргөлдөөн ба шинэчлэгдэн буй дэлхийн дэг журам” УБ, 2018 он
3. Д.Нямжаргал” Их гүрнүүдийн газрын төлөөх өрсөлдөөн” УБ, 2021 он
4. К.Дэмбэрэл” Олон улсын харилцааны онол, үйл ажиллагааны үндэс” УБ, 2018 он
5. Монгол Улсын гадаад бодлого, дипломат ажиллагааны асуудлууд” МУИС, Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль, 2019 он